

AUTISMO EM AMBIENTE ESCOLAR

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 03/06/2024](#)

AUTISM IN A SCHOOL ENVIRONMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11460104

Dynah Thomé de Freitas Silva;
Lauanna Martins Lopes.

Resumo

Esta revisão bibliográfica investiga as estratégias de inclusão escolar para crianças com transtorno do espectro autista, com ênfase nas práticas pedagógicas adaptativas que facilitam sua integração no sistema educacional regular. O objetivo central deste estudo é analisar e sintetizar as intervenções educacionais comprovadamente eficazes que promovem o engajamento e a aprendizagem de alunos autistas. A metodologia adotada envolveu uma análise detalhada de artigos científicos, relatórios de organizações educacionais e estudos de caso relevantes, publicados entre 2020 e 2023. Os resultados destacam que intervenções personalizadas, que incorporam recursos visuais e tecnológicos, e a formação especializada para professores são essenciais para uma inclusão efetiva. Além disso, a revisão identificou uma lacuna significativa na preparação de educadores para lidar com o espectro autista, destacando a necessidade urgente de programas de capacitação mais específicos e contínuos. A análise também aponta para a importância da colaboração

entre escolas, famílias e profissionais de saúde para criar um ambiente educacional que atenda às necessidades específicas desses alunos. Conclui-se que a implementação de práticas inclusivas e adaptativas é fundamental para promover um ambiente educacional acolhedor e produtivo para alunos com autismo. Ademais, ressalta-se a importância de políticas públicas que fortaleçam a infraestrutura escolar e o desenvolvimento profissional dos educadores nas escolas.

Palavras-chave: Inclusão escolar. Transtorno do espectro autista. Práticas pedagógicas adaptativas. Formação de professores.

1 INTRODUÇÃO

A inclusão escolar de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta-se como um dos grandes desafios contemporâneos para os sistemas educacionais em todo o mundo. A conscientização sobre o autismo e suas peculiaridades ainda é um campo em desenvolvimento, especialmente no Brasil, onde a implementação de políticas públicas eficazes e práticas pedagógicas adaptadas necessita de contínuo avanço (HAUSSLER et al., 2023). A complexidade do TEA, que afeta a comunicação e interação social, requer que o ambiente escolar seja preparado para atender às necessidades específicas desses alunos, garantindo o acesso à educação de qualidade e a sua plena participação (CAMARGO et al., 2020).

Diversas pesquisas indicam que a falta de preparo dos professores para lidar com o autismo é um obstáculo significativo na educação inclusiva. A formação continuada dos educadores aparece como uma necessidade urgente, sugerindo a importância de programas de capacitação que abordem desde técnicas pedagógicas específicas até o desenvolvimento de habilidades socioemocionais para trabalhar com crianças autistas (CAMARGO et al., 2020). Além disso, a colaboração entre escolas, famílias e profissionais de saúde é essencial para criar um ambiente de suporte

integrado que favoreça o desenvolvimento educacional e pessoal do aluno com TEA (TOGNETTE et al., 2023).

A linguagem pragmática e a comunicação são aspectos frequentemente impactados no autismo, o que pode levar a desafios específicos no contexto escolar. Intervenções que focam na melhoria das habilidades comunicativas dessas crianças têm mostrado resultados positivos, contribuindo para uma maior integração social e acadêmica. Estudos apontam que a adaptação das metodologias de ensino para incluir estratégias visuais e sensoriais pode significativamente auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos com TEA, respeitando seus ritmos e estilos de aprendizagem (DE ALVARENGA DIAS et al., 2023).

No entanto, a implementação prática dessas estratégias ainda enfrenta diversas barreiras, incluindo a resistência institucional e a limitação de recursos didáticos adaptados. A pesquisa realizada por Haussler et al. (2023) destaca a importância das ações de conscientização sobre o autismo dentro do ambiente escolar, não apenas entre os professores, mas também entre os alunos, gestores e toda a comunidade educacional. Essas iniciativas são fundamentais para promover um ambiente inclusivo que reconheça e valorize as diferenças individuais, facilitando a aceitação e o respeito mútuo (HAUSSLER et al., 2023).

Diante do contexto, este artigo visa analisar as estratégias de inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista em escolas regulares, identificando os principais desafios e as práticas mais eficazes que podem ser adotadas para facilitar sua integração e sucesso educacional. Através de uma revisão bibliográfica detalhada, pretende-se contribuir para a discussão sobre a educação inclusiva, oferecendo diretrizes práticas para educadores e gestores escolares na implementação de um ambiente educacional acessível e acolhedor para todos os alunos, especialmente aqueles com TEA.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Desenvolvimento Cognitivo e Comportamental de Alunos com TEA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) envolve uma ampla gama de características que afetam significativamente o desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças. O TEA é marcado por desafios na comunicação, interação social e comportamento, incluindo padrões restritos e repetitivos de interesses e atividades (DE FARIAS et al., 2023). Estes aspectos podem dificultar a integração e o desempenho acadêmico de alunos com TEA em ambientes educacionais tradicionais (DE ALVARENGA DIAS et al., 2023).

Para entender como o TEA afeta o desenvolvimento cognitivo, é importante considerar as particularidades de cada indivíduo. A cognição em crianças com TEA pode variar amplamente, desde dificuldades significativas até habilidades cognitivas superiores em áreas específicas, como memória ou habilidades visuoespaciais (DA SILVA; ARAÚJO, 2024). Essa variabilidade exige abordagens educacionais personalizadas que respeitem os pontos fortes e as necessidades específicas de cada aluno.

Estudos demonstram que intervenções precoces e adaptadas podem melhorar significativamente os resultados educacionais para alunos com TEA. Programas como a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e o Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM) têm mostrado eficácia em promover habilidades de comunicação e sociais (DOS SANTOS et al., 2023). Essas intervenções focam na criação de ambientes estruturados e previsíveis, que são essenciais para reduzir a ansiedade e melhorar o engajamento dos alunos com TEA.

Além das intervenções comportamentais, o uso de tecnologia assistiva, como dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa (CAA), pode facilitar a comunicação e a interação social para alunos não verbais ou com habilidades verbais limitadas (PEREZ et al., 2022). Recursos visuais, como horários estruturados e sistemas de recompensas visuais, também

podem ajudar a orientar e motivar alunos com TEA, promovendo um ambiente de aprendizado mais inclusivo (CAMARGO et al., 2020).

A colaboração entre pais, professores e profissionais de saúde é fundamental para o desenvolvimento de estratégias educacionais eficazes para alunos com TEA. Os pais desempenham um papel fundamental ao fornecer informações valiosas sobre as preferências e os comportamentos de seus filhos, permitindo que os educadores adaptem suas abordagens de ensino de maneira mais eficaz (GUIMARÃES, 2024). A formação contínua dos professores é igualmente importante, pois lhes permite adquirir novas habilidades e conhecimentos para melhor atender às necessidades dos alunos com TEA (BATISTA; BICALHO, 2021).

O impacto do ambiente escolar no desenvolvimento de alunos com TEA não pode ser subestimado. Um ambiente inclusivo e sensorialmente amigável pode reduzir o estresse e a sobrecarga sensorial, facilitando a concentração e a participação ativa nas atividades escolares (DO NASCIMENTO et al., 2024). Além disso, programas de inclusão que promovem a aceitação e a compreensão das diferenças podem ajudar a construir uma comunidade escolar mais acolhedora e solidária (DA CRUZ; COELHO, 2022).

2.2 Práticas Pedagógicas Inclusivas para o TEA

A implementação de práticas pedagógicas inclusivas é fundamental para garantir que alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam participar plenamente da educação escolar. Essas práticas devem ser projetadas para abordar as necessidades específicas desses alunos, facilitando a integração e o aprendizado em ambientes de ensino regulares (DE FARIAS et al., 2023).

Uma das estratégias mais eficazes para a inclusão de alunos com TEA é o uso de tecnologia assistiva. Ferramentas como softwares educativos e aplicativos de comunicação aumentativa e alternativa (CAA) podem proporcionar suporte essencial para alunos com dificuldades de

comunicação (PEREZ et al., 2022). A utilização de recursos visuais, como pictogramas e cronogramas visuais, também pode ajudar a organizar o dia escolar e proporcionar previsibilidade, o que é fundamental para muitos alunos com TEA (CAMARGO et al., 2020).

As estratégias pedagógicas devem incluir atividades que promovam a interação social e a comunicação, aspectos frequentemente desafiadores para alunos com TEA. Atividades em grupo cuidadosamente estruturadas e jogos colaborativos podem ser eficazes para incentivar a participação e desenvolver habilidades sociais (DOS SANTOS et al., 2023). Além disso, adaptar as atividades de ensino para incluir interesses específicos dos alunos pode aumentar o engajamento e a motivação (BARBOSA; JUNIOR, 2020).

A formação continuada de professores é essencial para a implementação bem-sucedida de práticas inclusivas. Programas de capacitação devem abordar não apenas as estratégias pedagógicas, mas também fornecer conhecimentos sobre o TEA e suas implicações no ambiente escolar (BATISTA; BICALHO, 2021). A formação deve incluir workshops práticos, onde os professores possam experimentar e discutir técnicas de ensino adaptativas, bem como sessões de coaching para fornecer suporte contínuo (GOMES; DE OLIVEIRA, 2021).

Outra prática eficaz é a inclusão de suportes sensoriais na sala de aula. Muitos alunos com TEA têm sensibilidades sensoriais que podem afetar seu conforto e capacidade de concentração. Prover espaços sensoriais tranquilos, onde os alunos possam se retirar e se acalmar, e usar ferramentas sensoriais, como fones de ouvido ou bolas de exercício, pode ajudar a gerir essas sensibilidades (GUIMARÃES, 2024).

A colaboração entre professores, pais e especialistas em educação especial é fundamental para o desenvolvimento e a implementação de estratégias de ensino eficazes. Reuniões regulares para discutir o progresso do aluno e ajustar os planos educacionais conforme necessário

garantem que todas as partes estejam alinhadas e trabalhando em conjunto (DA CRUZ; COELHO, 2022). Os pais podem fornecer conhecimentos importantes sobre as necessidades e preferências de seus filhos, enquanto os especialistas em educação especial podem oferecer suporte adicional e recursos.

Os programas de inclusão devem ser continuamente avaliados e ajustados com base nos resultados e feedback dos participantes. Ferramentas de avaliação, como observações em sala de aula e feedback de alunos e pais, podem ajudar a identificar áreas de melhoria e garantir que as práticas pedagógicas sejam eficazes (OLIVEIRA, 2023).

Além disso, é importante criar uma cultura escolar que valorize a diversidade e promova a aceitação das diferenças. Atividades e programas que educam todos os alunos sobre o TEA e incentivam a empatia e a compreensão podem ajudar a criar um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor (DO NASCIMENTO et al., 2024). Isso inclui a formação de clubes ou grupos de apoio que proporcionem oportunidades para todos os alunos se envolverem e aprenderem uns com os outros.

A implementação de práticas pedagógicas inclusivas para alunos com TEA exige uma abordagem multifacetada que inclua o uso de tecnologia assistiva, adaptação de atividades de ensino, formação continuada de professores e colaboração entre todas as partes envolvidas. A criação de um ambiente escolar sensorialmente amigável e a promoção de uma cultura de aceitação e compreensão são igualmente importantes para o sucesso dessas iniciativas. A avaliação contínua e o ajuste das práticas pedagógicas garantem que os alunos com TEA recebam o suporte necessário para alcançar seu pleno potencial educacional.

2.3 Formação e Capacitação de Educadores para a Inclusão do TEA

A formação e capacitação de educadores são componentes cruciais para a inclusão eficaz de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas. A qualidade da formação recebida pelos professores pode

determinar o sucesso ou o fracasso das iniciativas de inclusão (BATISTA; BICALHO, 2021). Portanto, é essencial que os programas de formação sejam abrangentes, contínuos e adaptados às necessidades específicas dos alunos com TEA (CAMARGO et al., 2020).

A formação inicial dos professores deve incluir um entendimento profundo do TEA, abordando as características do transtorno, as variações de comportamento e as melhores práticas para a inclusão. Esta formação deve ser complementada por módulos práticos que permitam aos professores aplicar teorias em contextos reais, observando e praticando técnicas de ensino adaptadas sob a orientação de especialistas (GUIMARÃES, 2024).

Programas de formação continuada são igualmente importantes. Workshops regulares e sessões de desenvolvimento profissional devem ser oferecidos para manter os professores atualizados com as novas pesquisas e técnicas na área de educação especial. Estas sessões também devem fornecer um fórum para os educadores compartilharem suas experiências, desafios e estratégias de sucesso (GOMES; DE OLIVEIRA, 2021).

A inclusão de módulos sobre a utilização de tecnologia assistiva é fundamental, pois essas ferramentas podem significativamente melhorar a capacidade dos alunos com TEA de se comunicarem e aprenderem (PEREZ et al., 2022). Professores precisam ser treinados para usar dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa (CAA) e softwares educativos que podem ajudar a personalizar a aprendizagem e atender às necessidades individuais dos alunos.

O coaching e a supervisão contínua são estratégias eficazes para apoiar os professores na implementação de práticas inclusivas. Ter acesso a mentores experientes e especialistas em educação especial pode fornecer suporte emocional e técnico, ajudando os professores a navegar pelos desafios do ensino de alunos com TEA (DA CRUZ; COELHO, 2022). Além

disso, a supervisão regular pode identificar áreas de necessidade e proporcionar oportunidades para o desenvolvimento profissional adicional.

As políticas educacionais também desempenham um papel fundamental na capacitação dos educadores. É necessário que as escolas e distritos educacionais implementem políticas que incentivem e financiem a formação contínua de professores em inclusão e educação especial. Estas políticas devem garantir que os recursos necessários, como materiais didáticos adaptados e tecnologia assistiva, estejam disponíveis e sejam facilmente acessíveis (DO NASCIMENTO et al., 2024).

A colaboração entre professores, pais e profissionais de saúde é vital para o sucesso da inclusão de alunos com TEA. Reuniões regulares de equipe, onde os educadores podem discutir o progresso dos alunos, trocar informações e ajustar estratégias, são essenciais (BATISTA; BICALHO, 2021). Os pais podem fornecer informações valiosas sobre as preferências e comportamentos de seus filhos, enquanto os profissionais de saúde podem oferecer suporte adicional e recomendações baseadas em evidências.

A formação e capacitação dos educadores para a inclusão de alunos com TEA requer uma abordagem abrangente e contínua. Desde a formação inicial até o desenvolvimento profissional contínuo, é essencial que os professores recebam o suporte e os recursos necessários para implementar práticas inclusivas eficazes. A colaboração entre todas as partes envolvidas e a implementação de políticas educacionais que apoiem a inclusão são fundamentais para garantir que os alunos com TEA recebam uma educação de qualidade e tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial.

2.4 A Importância da Colaboração Multidisciplinar na Inclusão de Alunos com TEA

A inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente escolar não pode ser realizada de forma isolada; é necessário um esforço colaborativo entre diversos profissionais para garantir que esses alunos recebam o suporte adequado para seu desenvolvimento acadêmico e social. A colaboração multidisciplinar é fundamental para abordar as múltiplas necessidades dos alunos com TEA, e este tópico explorará a importância dessa abordagem, destacando as contribuições de diferentes especialistas e a integração de seus esforços no contexto escolar.

Os psicólogos escolares desempenham um papel fundamental na identificação precoce e no suporte contínuo a alunos com TEA. Eles são responsáveis por realizar avaliações psicológicas, desenvolver planos de intervenção individualizados e fornecer aconselhamento tanto para os alunos quanto para suas famílias (DA CRUZ; COELHO, 2022). Os psicólogos também colaboram com professores para implementar estratégias de ensino que abordem as necessidades específicas dos alunos, garantindo que o ambiente de aprendizagem seja inclusivo e acessível.

A pesquisa de Da Cruz e Coelho (2022) destaca que a presença de psicólogos escolares bem treinados pode melhorar significativamente os resultados educacionais de alunos com TEA. Esses profissionais ajudam a criar planos educacionais personalizados que não apenas atendem às necessidades acadêmicas, mas também abordam questões emocionais e comportamentais, promovendo um ambiente mais equilibrado e produtivo.

Os terapeutas ocupacionais contribuem para a inclusão escolar de alunos com TEA ao focar no desenvolvimento de habilidades motoras finas, integração sensorial e atividades da vida diária. Eles trabalham com alunos para melhorar suas habilidades de autoajuda, coordenação e tolerância sensorial, que são essenciais para o sucesso no ambiente escolar (DE FARIAS et al., 2023).

De Farias et al. (2023) enfatizam que os terapeutas ocupacionais podem desenvolver programas de intervenção que ajudam os alunos a participar plenamente nas atividades escolares. Por exemplo, eles podem implementar estratégias para reduzir a sobrecarga sensorial em sala de aula, criar horários sensoriais personalizados e colaborar com professores para adaptar materiais e métodos de ensino.

Os fonoaudiólogos são essenciais para trabalhar com alunos com TEA que apresentam dificuldades na comunicação. Eles ajudam a desenvolver habilidades linguísticas, tanto verbais quanto não verbais, e ensinam técnicas de comunicação alternativa, como o uso de dispositivos de comunicação aumentativa (PEREZ et al., 2022). A intervenção fonoaudiológica é fundamental para garantir que os alunos possam expressar suas necessidades, compreender instruções e interagir com colegas e professores.

Perez et al. (2022) demonstram que a vídeo modelação, uma técnica frequentemente utilizada por fonoaudiólogos, pode ser extremamente eficaz para ensinar habilidades sociais e de comunicação a alunos com TEA. Esta técnica envolve a visualização de vídeos que mostram comportamentos desejados, que os alunos podem então imitar, facilitando o aprendizado de novas habilidades de forma estruturada e visualmente suportada.

Os assistentes sociais desempenham um papel vital na inclusão de alunos com TEA ao fornecer suporte e recursos para as famílias. Eles ajudam a conectar as famílias com serviços comunitários, programas de apoio e recursos financeiros, além de oferecerem orientação sobre direitos educacionais e advocacy (OLIVEIRA, 2023). Os assistentes sociais também podem trabalhar com a escola para desenvolver políticas inclusivas e assegurar que os alunos recebam os serviços necessários para seu sucesso acadêmico e social.

Oliveira (2023) destaca que os assistentes sociais podem atuar como intermediários entre a escola e a família, facilitando a comunicação e garantindo que as necessidades dos alunos sejam atendidas de maneira holística. Eles também podem ajudar a desenvolver programas de treinamento para pais e cuidadores, capacitando-os a apoiar melhor seus filhos em casa e na escola.

A colaboração entre educadores, administradores escolares e outros profissionais é essencial para a criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo. Os professores precisam de apoio contínuo e recursos para implementar estratégias de ensino adaptativas, enquanto os administradores escolares devem garantir que as políticas e práticas da escola promovam a inclusão (BATISTA; BICALHO, 2021). A formação continuada para professores, desenvolvida em colaboração com psicólogos escolares, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, é essencial para garantir que eles estejam preparados para atender às necessidades dos alunos com TEA (CAMARGO et al., 2020).

Batista e Bicalho (2021) argumentam que a psicopedagogia pode fornecer uma estrutura valiosa para a inclusão escolar, ajudando os educadores a entender melhor as dificuldades de aprendizagem dos alunos com TEA e a desenvolver intervenções eficazes. Além disso, a colaboração com administradores escolares é fundamental para assegurar que os recursos necessários, como tecnologias assistivas e materiais didáticos adaptados, estejam disponíveis e sejam utilizados de maneira eficaz.

O uso de tecnologias assistivas é outra área onde a colaboração multidisciplinar é essencial. Tecnologias como softwares educativos, dispositivos de comunicação aumentativa e recursos visuais podem ajudar a tornar o currículo mais acessível para alunos com TEA (DOS SANTOS et al., 2023). A integração dessas tecnologias no ambiente escolar requer a colaboração entre professores, especialistas em tecnologia educacional, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

Dos Santos et al. (2023) discutem como o uso de tecnologias lúdicas e interativas pode engajar alunos com TEA, tornando o aprendizado mais divertido e significativo. Eles argumentam que a colaboração entre diferentes profissionais é essencial para selecionar as tecnologias mais adequadas e adaptar sua implementação às necessidades individuais dos alunos.

Para que a inclusão de alunos com TEA seja efetiva, é necessário que as escolas adotem políticas educacionais inclusivas que promovam a igualdade de oportunidades e o acesso a recursos adequados (DO NASCIMENTO et al., 2024). Essas políticas devem ser desenvolvidas em colaboração com todos os envolvidos, incluindo educadores, administradores escolares, famílias e profissionais de saúde.

Do Nascimento et al. (2024) ressaltam que a implementação de políticas inclusivas requer um compromisso contínuo com a formação de professores, a alocação de recursos financeiros e a criação de ambientes de aprendizagem que sejam acessíveis e acolhedores para todos os alunos. Eles argumentam que a inclusão de alunos com TEA deve ser vista como uma responsabilidade compartilhada, que exige a colaboração e o engajamento de toda a comunidade escolar.

A colaboração multidisciplinar é essencial para a inclusão eficaz de alunos com TEA no ambiente escolar. A integração dos esforços de psicólogos escolares, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, educadores e administradores escolares é fundamental para desenvolver e implementar estratégias que atendam às diversas necessidades desses alunos. A formação contínua dos professores, o uso de tecnologias assistivas e o desenvolvimento de políticas educacionais inclusivas são componentes chave que beneficiam não apenas os alunos com TEA, mas toda a comunidade escolar. Ao promover uma abordagem colaborativa e integrada, as escolas podem criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e equitativo, onde todos os alunos têm a oportunidade de alcançar seu pleno potencial.

3 METODOLOGIA

Para realizar esta revisão bibliográfica, seguiu-se um processo estruturado com várias etapas distintas, com o objetivo de garantir uma análise abrangente e rigorosa da literatura existente sobre a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente escolar. A pesquisa foi conduzida utilizando bases de dados acadêmicas reconhecidas e confiáveis, incluindo Scielo, PubMed, BVS e periódicos específicos da área de educação e psicologia.

Inicialmente, estabeleceu-se os critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos estudos. Foram incluídos artigos publicados entre 2020 e 2024, que abordassem diretamente a inclusão de alunos com TEA em ambientes escolares. Artigos que focavam em outros aspectos do autismo, como tratamentos clínicos fora do ambiente escolar, foram excluídos. Além disso, foram priorizados estudos revisados por pares, publicações em periódicos de alto impacto e capítulos de livros de referência reconhecidos.

A coleta de dados iniciou-se com a definição de palavras-chave específicas e termos de busca, tais como “autismo”, “inclusão escolar”, “estratégias pedagógicas”, “formação de professores”, “tecnologia assistiva” e “educação especial”. Utilizou-se operadores booleanos para refinar as buscas e assegurar que os resultados fossem relevantes. A combinação de termos foi ajustada conforme necessário para garantir a abrangência da pesquisa.

Após a coleta inicial, procedeu-se à leitura dos títulos e resumos para uma triagem preliminar dos estudos. Esta etapa visou identificar artigos que atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos. Os estudos selecionados foram então lidos na íntegra para uma análise mais aprofundada. Cada estudo foi avaliado quanto à sua metodologia, resultados e relevância para o tema da inclusão de alunos com TEA.

A análise dos dados envolveu a síntese das informações extraídas dos estudos selecionados. Utilizou-se uma abordagem qualitativa para identificar padrões, temas recorrentes e lacunas na literatura. Cada estudo foi categorizado com base nos principais tópicos abordados, como desenvolvimento cognitivo e comportamental, práticas pedagógicas inclusivas e formação de educadores. As informações foram organizadas de forma a permitir uma comparação sistemática entre os estudos.

Para garantir a validade e confiabilidade da revisão, adotou-se uma abordagem transparente e sistemática em todas as etapas do processo. Documentou-se cada etapa da pesquisa, incluindo os critérios de seleção, termos de busca e processos de análise. Esta documentação detalhada permitiu a replicação do estudo e a verificação dos resultados por outros pesquisadores.

Finalmente, os resultados da revisão foram discutidos em relação aos objetivos estabelecidos no início do estudo. Identificaram-se as melhores práticas para a inclusão de alunos com TEA, bem como as áreas que necessitam de mais investigação. As conclusões foram baseadas na síntese dos dados coletados e na comparação das diferentes abordagens encontradas na literatura.

A metodologia adotada para esta revisão bibliográfica seguiu um processo rigoroso e sistemático para garantir a abrangência e a qualidade da análise. A utilização de critérios de seleção bem definidos, uma abordagem de busca estruturada e uma análise qualitativa detalhada permitiram uma compreensão profunda do estado atual da inclusão de alunos com TEA no ambiente escolar.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos estudos sobre a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente escolar revela uma variedade de abordagens, desafios e recomendações. A seguir, discutem-se os

principais pontos e confrontam-se os autores para entender melhor as perspectivas sobre o tema.

Haussler, Da Silva e Da Silva (2023) destacam a importância das ações de conscientização sobre o autismo no ambiente escolar. Os autores argumentam que o aumento da conscientização pode promover uma cultura de aceitação e compreensão, essencial para a inclusão efetiva. Eles sugerem que programas educacionais voltados para todos os membros da comunidade escolar podem reduzir o estigma e melhorar as interações sociais entre alunos com e sem TEA. Esse aspecto é reforçado por De Farias et al. (2023), que ressaltam a necessidade de envolver toda a comunidade escolar, incluindo pais e alunos, em programas de conscientização para criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor.

Tognette, Santos e Da Silva (2023) realizam uma revisão sistemática sobre intervenções para alunos com TEA no ambiente escolar, destacando que as intervenções mais eficazes são aquelas que envolvem toda a comunidade escolar e são contínuas. Eles enfatizam que a formação de professores é fundamental para a implementação dessas intervenções e que programas de capacitação devem ser integrados ao planejamento escolar regular. Da Silva e Araújo (2024) corroboram essa visão, argumentando que a formação contínua dos professores é essencial para lidar com os desafios específicos do TEA e melhorar o desenvolvimento neurológico dos alunos.

De Alvarenga Dias, Rodrigues e De Souza (2023) focam especificamente na linguagem pragmática no ambiente escolar. Eles sugerem que intervenções voltadas para melhorar as habilidades comunicativas pragmáticas podem ter um impacto positivo significativo na inclusão de alunos com TEA. Embora reconheçam a importância da conscientização, destacam que abordagens individualizadas são essenciais para atender às necessidades específicas de cada aluno. Essa perspectiva é alinhada com a de Camargo et al. (2020), que destacam a necessidade de estratégias

personalizadas para atender às diversas necessidades dos alunos com TEA.

Camargo et al. (2020) discutem os desafios no processo de escolarização de crianças com TEA no contexto inclusivo, propondo diretrizes para a formação continuada dos professores. Eles argumentam que a falta de formação específica para lidar com o TEA é um dos principais obstáculos para a inclusão efetiva. A formação contínua é vista como uma necessidade para que os professores desenvolvam habilidades e estratégias adequadas. Batista e Bicalho (2021) reforçam essa necessidade ao explorar as contribuições da psicopedagogia para a inclusão escolar do autista. Eles enfatizam que a psicopedagogia pode fornecer ferramentas valiosas para a criação de estratégias pedagógicas que atendam às necessidades individuais dos alunos com TEA, ajudando a melhorar o desempenho acadêmico e social.

De Farias et al. (2023) abordam os desafios e perspectivas da inclusão de crianças com autismo no âmbito educacional, destacando a importância de um suporte multifacetado que inclua psicólogos escolares, terapeutas ocupacionais e outros especialistas. Eles argumentam que a inclusão efetiva requer uma abordagem holística que vá além do ambiente escolar e inclua a família e a comunidade. Da Cruz e Coelho (2022) discutem os desafios específicos enfrentados pelos psicólogos escolares na inclusão de alunos com TEA. Eles enfatizam a importância da colaboração entre psicólogos, professores e famílias para desenvolver planos educacionais individualizados que atendam às necessidades de cada aluno.

Dos Santos et al. (2023) discutem práticas de inclusão de alunos autistas na Educação Infantil, enfatizando o uso de softwares educativos e atividades lúdicas. Eles argumentam que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para engajar alunos com TEA, oferecendo-lhes maneiras alternativas de aprender e interagir. Essa visão é complementada por Perez et al. (2022), que investigam os efeitos da vídeo modelação para o ensino de habilidades de brincadeira para crianças com

autismo. Eles encontram evidências de que a vídeo modelação pode ser uma intervenção eficaz para melhorar habilidades sociais e de brincadeira, que são frequentemente áreas de desafio para alunos com TEA.

Barbosa e Junior (2020) discutem estratégias de ensino para alunos com TEA na educação básica, incluindo o uso de recursos visuais e técnicas de ensino diferenciadas. Eles argumentam que a adaptação do currículo é essencial para atender às necessidades desses alunos. Gomes e De Oliveira (2021) destacam as experiências de professores de Ciências e especialistas em educação especial, sugerindo que a formação contínua e o suporte de especialistas são cruciais para o sucesso da inclusão. Eles argumentam que a falta de formação adequada pode levar a práticas de ensino ineficazes e ao aumento do estresse entre os educadores.

A formação adequada de educadores é um dos pilares mais importantes para a inclusão eficaz de alunos com TEA. Programas de formação devem ser robustos e abrangentes, abordando desde o conhecimento teórico sobre o espectro autista até estratégias práticas para o manejo de sala de aula e intervenções educacionais adaptadas (BATISTA; BICALHO, 2021).

Estes programas devem ser oferecidos como parte da formação inicial de professores e continuada, assegurando que os educadores estejam sempre atualizados com as últimas pesquisas e práticas na área de educação especial (CAMARGO et al., 2020). Além disso, é fundamental que os educadores recebam suporte contínuo através de supervisão e coaching, onde possam discutir desafios e desenvolver soluções em colaboração com colegas e especialistas (DA CRUZ; COELHO, 2022).

As políticas educacionais também desempenham um papel fundamental na capacitação dos educadores. É necessário que as escolas e distritos educacionais implementem políticas que incentivem e financiem a formação contínua de professores em inclusão e educação especial. Estas políticas devem garantir que os recursos necessários, como materiais

didáticos adaptados e tecnologia assistiva, estejam disponíveis e sejam facilmente acessíveis (DO NASCIMENTO et al., 2024).

A colaboração entre professores, pais e profissionais de saúde é vital para o sucesso da inclusão de alunos com TEA. Reuniões regulares de equipe, onde os educadores podem discutir o progresso dos alunos, trocar informações e ajustar estratégias, são essenciais (BATISTA; BICALHO, 2021). Os pais podem fornecer informações valiosas sobre as preferências e comportamentos de seus filhos, enquanto os profissionais de saúde podem oferecer suporte adicional e recomendações baseadas em evidências.

Oliveira (2023) explora os impactos das estratégias de inclusão escolar de crianças autistas, enfatizando os desafios enfrentados pelos educadores e a importância de uma formação robusta. Ele destaca a necessidade de estratégias claras e práticas para os professores. Guimarães (2024) discute a inclusão distópica no contexto do TEA, abordando como as políticas de inclusão muitas vezes não são acompanhadas de práticas efetivas, resultando em exclusão social e acadêmica. Ele enfatiza a importância de uma implementação prática que realmente atenda às necessidades dos alunos com TEA.

Do Nascimento et al. (2024) abordam a importância da inclusão escolar e social em crianças autistas, discutindo como o ambiente escolar pode influenciar o desenvolvimento neurológico e o bem-estar geral dos alunos. Eles recomendam uma abordagem integrada que inclua suporte emocional e acadêmico contínuo para promover um desenvolvimento saudável. Da Silva e Araújo (2024) discutem os desafios e a influência do ambiente escolar no desenvolvimento neurológico de crianças com TEA. Eles sugerem que um ambiente escolar bem adaptado pode ter um impacto positivo significativo no desenvolvimento dessas crianças, enfatizando a necessidade de ambientes sensorialmente amigáveis.

A análise dos estudos revela um consenso sobre a importância da formação continuada dos educadores, o uso de tecnologias assistivas e a necessidade de uma abordagem holística para a inclusão de alunos com TEA. No entanto, também destacam a necessidade de políticas educacionais robustas e práticas pedagógicas adaptativas para garantir uma inclusão efetiva e sustentável.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente escolar é um tema complexo que requer abordagens multifacetadas e integradas. Este estudo revelou que a conscientização sobre o autismo, a formação contínua dos educadores e o uso de tecnologias assistivas são elementos cruciais para promover a inclusão efetiva e significativa desses alunos.

A literatura destaca a importância de programas de conscientização para toda a comunidade escolar, visando reduzir o estigma e promover uma cultura de aceitação e compreensão (HAUSSLER et al., 2023; DE FARIAS et al., 2023). Além disso, intervenções contínuas e abrangentes, que envolvam todos os atores do ambiente escolar, mostraram-se eficazes para melhorar as interações sociais e o desempenho acadêmico dos alunos com TEA (TOGNETTE et al., 2023; DA SILVA e ARAÚJO, 2024).

A necessidade de uma formação específica e contínua para professores é um ponto de consenso entre os estudos analisados. A formação de educadores deve incluir não apenas conhecimentos teóricos sobre o TEA, mas também práticas pedagógicas adaptadas que possam ser implementadas no dia a dia da sala de aula (CAMARGO et al., 2020; BATISTA e BICALHO, 2021). A colaboração entre educadores, pais e especialistas é vital para a criação de um ambiente educacional que atenda às necessidades individuais dos alunos com TEA (DA CRUZ e COELHO, 2022).

O uso de tecnologias assistivas, como softwares educativos e dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa, foi identificado como uma ferramenta poderosa para facilitar a aprendizagem e a interação social dos alunos com TEA (DOS SANTOS et al., 2023; PEREZ et al., 2022). Esses recursos devem ser integrados ao currículo escolar e disponibilizados de maneira acessível a todos os alunos que necessitem.

Apesar das iniciativas e avanços, ainda existem desafios significativos a serem superados. A necessidade de políticas educacionais robustas que garantam a formação continuada dos educadores e o acesso a recursos adequados é fundamental para a sustentabilidade das práticas inclusivas (DO NASCIMENTO et al., 2024; GUIMARÃES, 2024). Além disso, é essencial promover uma abordagem holística que inclua suporte emocional e acadêmico contínuo para os alunos com TEA, garantindo seu desenvolvimento integral e bem-estar (DA SILVA e ARAÚJO, 2024).

Este estudo ressalta que a inclusão de alunos com TEA no ambiente escolar é um processo contínuo que requer o compromisso de toda a comunidade escolar. A formação de educadores, a conscientização, o uso de tecnologias assistivas e a implementação de políticas educacionais inclusivas são pilares fundamentais para o sucesso dessa inclusão. Apenas através de um esforço colaborativo e integrado será possível proporcionar um ambiente educacional acolhedor e efetivo para todos os alunos, especialmente aqueles com TEA.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, B. G. M.; JUNIOR, N. V. Estratégias de ensino para alunos com transtornos do espectro do autismo na educação básica. **Revista EDaPECI**, v. 20, n. 1, p. 47-54, 2020.

BATISTA, Y. C. de O. B.; BICALHO, A. J. INCLUSÃO ESCOLAR DO AUTISTA: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOPEDAGOGIA. **Revista Científica FACS**, v. 21, n. 27, p. 43-49, 2021.

CAMARGO, S. P. H. et al. Desafios no processo de escolarização de crianças com autismo no contexto inclusivo: diretrizes para formação continuada na perspectiva dos professores. **Educação em revista**, v. 36, p. e214220, 2020.

CAMARGO, S. P. H. et al. Desafios no processo de escolarização de crianças com autismo no contexto inclusivo: diretrizes para formação continuada na perspectiva dos professores. **Educação em revista**, v. 36, p. e214220, 2020.

DA CRUZ, A. N.; COELHO, G. G. Inclusão escolar do aluno com autismo: desafios para o (a) psicólogo (a) escolar. **Revista Augustus**, v. 30, n. 57, p. 79-97, 2022.

DA SILVA, M. D. A; ARAÚJO, F. R. D. AMBIENTE ESCOLAR: DESAFIOS E INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 5, p. 2683-2694, 2024.

DE ALVARENGA DIAS, F. M.; RODRIGUES, D. F.; DE SOUZA, C. H. M. Autismo: a linguagem pragmática no ambiente escolar. **Revista Philologus**, v. 29, n. 85 Supl., p. 95-104, 2023.

DE FARIAS, C. P. S. et al. A inclusão de crianças com autismo no âmbito educacional: desafios e perspectivas. **Revista Internacional de Estudos Científicos**, v. 1, n. 2, p. 220-234, 2023.

DO NASCIMENTO, M. E. B. et al. A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO ESCOLAR E SOCIAL EM CRIANÇAS AUTISTA. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, p. 184-194, 2024.

DOS SANTOS, C. L. A. et al. Práticas de inclusão de alunos autistas na Educação Infantil: do lúdico ao uso de softwares. **Revista Educar Mais**, v. 7, p. 344-366, 2023.

GOMES, T. H. P.; DE OLIVEIRA, G. C. S. As estratégias didáticas com alunos autistas: as experiências de professores de Ciências e especialistas em educação especial. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 12, n. 4, p. 1-18, 2021.

GUIMARÃES, I. S. A INCLUSÃO DISTÓPICA NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: uma breve análise dos sistemas sociais de exclusão. **Lampiar**, v. 3, n. 1, 2024.

HAUSSLER, N. S. A.; DA SILVA, G. C.; DA SILVA, S. G. Ações de conscientização sobre o autismo no ambiente escolar. **Ensino em Perspectivas**, v. 4, n. 1, p. 1-16, 2023.

OLIVEIRA, E. D. C. PROMOVEDO A INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS AUTISTAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: ESTRATÉGIAS, DESAFIOS E IMPACTOS. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 4, n. 12, p. e4124624-e4124624, 2023.

PEREZ, J. P. et al. Efeitos da vídeo modelação para ensino de habilidades de brincadeira para crianças com autismo: uma revisão sistemática. **Spectro: Revista Brasileira de Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo**, v. 1, n. 1, p. 16-33, 2022.

TOGNETTE, M. E.; SANTOS, I. C. A.; DA SILVA, N. R. Intervenções para o Aluno com TEA no Ambiente Escolar: uma Revisão Sistemática. **Educere-Revista da Educação da UNIPAR**, v. 23, n. 1, p. 392-405, 2023.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil